

Interação entre Terpenos e

Canabinóides:

Uma breve revisão

Trabalho de Conclusão de Curso

4º Curso Livre Sobre Cannabis Medicinal do
Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal em Parceria com Paróquia
S. Francisco de Assis e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Kenia Cristina Barbosa Silva - Bióloga - PUC Minas
Pedro Henrique Silva e Oliveira - Engenheiro de Telecomunicações - UNICAMP

15 de Novembro de 2020

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Desenvolvimento	5
2.1 O que são Fitocanabinóides	5
2.1.1 - THCA e THC	8
2.1.2 - CBDA e CBD	9
2.1.3 - CBC	9
2.1.4 - CBN	9
2.2 - Terpenos	10
2.2.1 Terpenos encontrados na Cannabis	11
2.3 Sinergia entre terpenos e canabinóides	16
3. Considerações Finais	18
4. Referências Bibliográficas	19

1. Introdução

Cannabis sativa L. (Cannabis) é uma importante espécie herbácea originária da Ásia Central, que tem sido utilizada na medicina popular há milhares de anos graças à sua capacidade de produção de fitoquímicos, com benefícios vinculados principalmente devido à ampla gama de efeitos farmacológicos e psicotrópicos em seres humanos e outros animais [1]. Seu uso mais remoto registrado foi encontrado na China, sendo que suas características e propriedades medicinais estavam descritas na Farmacopéia Chinesa do imperador Pen-Ts'ao Ching há mais de 2000 anos. Sírios consideravam a Cannabis como a principal droga de sua Farmacopéia há mais de 3000 anos [10]. A Cannabis também já esteve presente na Farmacopéia brasileira que, em 1929, descreve a *Cannabis sativa* L. var. indica, com nomes genéricos como “maconha”, “diamba” e “cannabis” indicando que suas flores seriam a matéria prima na preparação do extrato de Cannabis officinalis ou extrato fluido de cânhamo da Índia, pó de cânhamo e corante de cânhamo indiano [2].

A Cannabis e os seus derivados (haxixe, flores, óleos) contêm mais de 500 compostos orgânicos, sendo os canabinóides os mais expressivos. Seus principais canabinóides são os ácidos tetrahydrocannabinólico (THCA) e o canabidiólico (CBDA), que quando convertidos de suas formas ácidas para suas formas neutras tetrahydrocannabinol (THC) e canabidiol (CBD), respectivamente, apresentam diversos efeitos farmacológicos. O THC é psicoativo, com efeitos antieméticos e analgésicos, enquanto o CBD é um depressor com propriedades anticonvulsivantes, ansiolíticas e antiinflamatórias [10]. No corpo humano e em outros animais, esses canabinóides criam uma grande família de moléculas capazes de ativar receptores endocannabinóides (CB1 e CB2) que, juntamente com os seus ligandos endógenos e respectivas enzimas metabólicas formam o sistema endocannabinóide [8].

Entre os compostos não canabinóides que podem ser encontrados, mais de 100 substâncias voláteis contribuem para seu aroma característico e para diferentes efeitos farmacológicos [11]. O óleo volátil das flores frescas é composto por monoterpenos (92%) e sesquiterpenos (7%) [22], mas também podem ser encontradas pequenas quantidades de aminoácidos, açúcares, esteróides, hidrocarbonetos, flavonoides e compostos nitrogenados [11].

Figura 1: Tricomas Glândulares presentes nas flores da planta fêmea da *Cannabis sativa* L., Fotografia: Phill Whizzman. Retirado de: <https://www.smokebuddies.com.br/terpenos-conheca-os-compostos-responsaveis-por-aroma-e-o-sabor-da-canna-bis/>

Canabinóides e terpenóides são sintetizados dentro dos tricomas glandulares de *Cannabis*, como pode ser visto em destaque na Figura 1. Tricomas glandulares são formações minúsculas, especializadas e semelhantes a pequenos “pêlos”, encontradas na epiderme dos caules, folhas e flores das plantas. Eles são considerados uma característica evolutiva das plantas para sobreviver a condições ambientais adversas. Embora muitos humanos os usem por suas propriedades medicinais benéficas, também os fazem por seus sabores deliciosos e aromas incríveis.

Dentre os terpenos sintetizados no interior dos tricomas, os monoterpenos geralmente predominam (limoneno, mirceno, pineno), mas esses voláteis sofrem redução com a secagem e armazenamento, resultando em uma maior proporção relativa de sesquiterpenóides (especialmente cariofileno), como também ocorre nos extratos [22]. A produção de terpenóides aumenta com a exposição à luz e diminui com a fertilidade do solo. Plantas com deficiência relativa de nitrogênio logo antes da colheita demonstram crescimento floral maior que foliar. A composição dos óleos voláteis é determinada mais geneticamente do que ambientalmente. Os componentes terpenóides em concentrações acima de 0,05% são considerados de interesse farmacológico [9].

Este trabalho busca responder através de uma revisão bibliográfica breve, algumas questões como “O que são fitocannabinóides?”, “O que são terpenos?”, “Quais os terpenos encontrados na *Cannabis*?”, e “Qual a relação entre canabinóides e terpenos e quais efeitos terapêuticos podem ser obtidos?”

2. Desenvolvimento

2.1 O que são Fitocanabinóides

Os fitocanabinóides representam um grupo de compostos terpenofenólicos C21 ou C22 (para as formas carboxiladas) produzidos predominantemente na *Cannabis*. Pouco se sabe hoje sobre canabinóides de fontes não canábicas, ainda que algumas plantas os produzam [1]. Mais de 90 canabinóides diferentes foram relatados na literatura, sendo compostos predominantes o THCA, CBDA e ácido canabinólico (CBNA), seguidos de ácido canabigerólico (CBGA), ácido canabícromênico (CBCA) e ácido canabinodiólico (CBNDA). Os ácidos fitocanabinóides são descarboxilados tanto dentro da planta quanto, em uma extensão muito maior, no aquecimento pós-colheita. Os fitocanabinóides se acumulam na cavidade secretora dos tricomas glandulares, que ocorrem principalmente nas flores femininas e na maioria das partes aéreas das plantas [1].

O primeiro caso comprovado de isolamento de um princípio ativo da *Cannabis*, foi o Δ^9 -tetraidrocanabinol ou Δ^9 -THC, reportado em 1964, por Gaoni e Mechoulam [14]. Devido ao grande interesse nos efeitos dos compostos extraídos da *Cannabis*, vários estudos têm sido realizados com o objetivo de identificar possíveis relações entre estrutura química e atividade biológica apresentada por estes compostos. Na década de 70, foram isolados e sintetizados vários compostos canabinóides e as principais rotas de síntese e biossíntese foram esclarecidas.

As propriedades biológicas dos canabinóides são estudadas quando de suas interações com o sistema endocanabinóide em humanos. O sistema endocanabinóide inclui dois receptores canabinóides, CB1 e CB2, e dois ligantes endógenos, anandamida e 2-araquidonilglicerol. Acredita-se que os endocanabinóides modulem ou desempenhem um papel regulador em uma variedade de processos fisiológicos, incluindo apetite, sensação de dor, humor, memória, inflamação, insulina, sensibilidade e metabolismo de gordura e energia [2].

Figura 2: Alguns dos canabinóides de maior abundância encontrados na Cannabis, 3. Cannabigerol (CBG), Cannabichromeno (CBC), Cannabidiol (CBD), ácido Cannabidiol (CBD-A), (-)-Δ9-trans-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), ácido Tetrahidrocannabinol (THC-A), (-)- Δ8-trans-Tetrahidrocannabinol (Δ8-THC), Cannabinol (CBN), Tetrahidrocannabivarin (THCV). Retirado de [7].

A seguir, uma lista dos canabinóides que foram identificados e documentados por Brenneisen [5] em 1984, agrupados por classe e subclasses [4]:

- *Canabidiols* (CBD)
 - Canabidiol (CBD)
 - Ácido canabidiólico (CBDA)
 - Cannabidiol monometiléter (CBDM)
 - Canabidiorcol (CBD-C1)
 - Canabidivarina (CBDV)

- Ácido canabidivarínico (CBDVA)
- *Tetrahydrocannabinols (THC)*//
 - Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
 - Delta-9-tetrahydrocannabinol-C4 (THC-C4)
 - Delta-9-ácido tetrahydrocannabinólico A (THCA-A)
 - Delta-9-ácido tetrahydrocannabinólico B (THCA-B)
 - Delta-9-ácido tetrahydrocannabinólico C-4 (THCA-C4)
 - Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC-C1)
 - Delta-9-ácido tetrahydrocannabinólico (THCA-C1)
 - Delta-9-tetrahydrocannabivarina (THCV)
 - Delta-9-ácido tetrahydrocannabivarínico (THCVA)
 - Delta-8-tetrahydrocannabinol (Δ 8-THC)
 - Delta-8-ácido tetrahydrocannabinólico (Δ 8-THCA)
- *Canabicromenos (CBC)*
 - Canabicromeno (CBC)
 - Ácido canabicromenenico (CBCA)
 - Canabicromevarina (CBCV)
 - Ácido canabicromenvarínico (CBCVA)
- *Canabigerols (CBG)*
 - Canabigerol (CBG)
 - Canabigerol monometiléter (CBGM)
 - Ácido canabigerólico (CBGA)
 - Ácido canabigerólico monometiléter (CBGAM)
 - Canabigerovarina (CBGV)
 - Ácido canabigerovarínico (CBGVA)
- *Canabicyclols (CBL)*
 - Canabicyclol (CBL)
 - Ácido canabicyclólico (CBLA)
 - Canabicyclovarina (CBLV)
- *Canabielsoins (CBE)*
 - Canabielsoin (CBE)
 - Ácido canabielsoico A (CBEA-A)
 - Ácido canabielsoico B (CBEA-B)

- **Canabinols (CBN) e Canabinodiols (CDDL)**
 - Canabinodiol (CBND)
 - Canabinodivarina (CBVD)
 - Canabinol (CBN)
 - Canabinol metiléter (CBNM)
 - Canabinol-C2 (CBN-C2)
 - Canabinol-C4 (CBN-C4)
 - Ácido canabinólico (CBNA)
 - Canabiorcool (CBN-C1)
 - Canabivarina (CBV)
- **Canabitriols (CBT)**
 - Canabitriol (CBT)
 - Canabitriolvarina (CBTV)
 - 10-Etoxi-9-hidroxi-delta-6a-tetrahydrocanabinol
 - 8,9-Di-hidroxi-delta-6a-tetrahydrocanabinol
- **Miscelânea**
 - 10-Oxo-delta-6a-tetrahydrocanabinol (OTHC)
 - Canabicromanon (CBCF)
 - Canabifuran (CBF)
 - Canabiglendol
 - Cannabiripsol (CBR)
 - Canbicitran (CBT)
 - Dehidrocanabifuran (DCBF)
 - Delta-9-cis-tetrahydrocanabinol (cis-THC)
 - Tri-hidroxi-delta-9-tetrahydrocanabinol (triOH-THC)
 - 3,4,5,6-Tetrahydro-7-hidroxi-alfa-alfa-trimetil-9-n-propyl-2,6-metano-2H-1-benzoxo cin-5-metanol (OH-iso-HHCV)

Nos tópicos a seguir, vamos falar brevemente sobre quatro tipos de fitocanabinóides mais prevalentes e amplamente encontrados na *Cannabis sativa*.

2.1.1 - THCA e THC

A forma psicoativa descarboxilada do THCA (Ácido Tetrahydrocanabinólico), o THC (Tetrahydrocanabinol), é um agonista parcial dos receptores CB1 e CB2, tendo maior afinidade para o receptor CB1, que parece mediar suas propriedades psicoativas [1]. Além de estarem presentes no sistema nervoso central e em todo o cérebro, os receptores CB1 também são

encontrados nas células do sistema imunológico e em diversos tecidos humanos, como gastrointestinal, reprodutivo, adrenal, cardíaco, pulmonar e da bexiga, onde os canabinóides também podem exercer suas atividades. Acredita-se que os receptores CB2 tenham efeitos imunomoduladores, sendo reguladores da atividade das citocinas. Mas o THC tem mais alvos moleculares do que apenas os receptores CB1 e CB2, exibindo potentes atividades anti-inflamatórias, anticâncer, analgésicas, relaxantes musculares, neuro-antioxidantes [2] dentre outras.

2.1.2 - CBDA e CBD

CBDA (ácido canabidiólico) é o fitocanabinóide mais prevalente na Cannabis tipo fibra e o segundo mais importante nos quimiotipos medicinais. O CBD, canabidiol, fruto da descarboxilação do CBDA, isolado pela primeira vez da Cannabis em 1940 por Roger Adams, teve sua estrutura compreendida apenas em 1963 e apresenta uma grande variedade de propriedades farmacológicas [3]. Atua como um importante composto de comitiva, pois ajuda a reduzir os efeitos colaterais do THC e pode, assim, aumentar a segurança dos extratos à base de Cannabis [1]. Teste com CBD em animais demonstraram propriedades anti-ansiedade, anti-náusea, antiartrítica, anti-psicótica, antiinflamatória e imunomoduladora [3]. Também demonstrou potencial como agente terapêutico em modelos pré-clínicos de doenças do sistema nervoso central, tais como epilepsia, doenças neurodegenerativas, esquizofrenia, esclerose múltipla, distúrbios psíquicos e modulação central do comportamento alimentar [1]. Apresenta também fortes propriedades antifúngicas e antibacterianas, e uma atividade interessante e poderosa contra *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina [1].

2.1.3 - CBC

Depois do THC e do CBD, o CBC (canabicromeno) é o terceiro fitocanabinóide mais prevalente. Apresenta propriedades notavelmente antiinflamatórias, sedativas, analgésicas, antibacterianas e antifúngicas [1]. Também é um inibidor potente da captação de anandamida, um ligante endógeno dos receptores CB [2].

2.1.4 - CBN

CBN (canabinol) é um produto de degradação do THC e é encontrado principalmente na Cannabis envelhecida. CBN tem uma afinidade duas vezes menor para os receptores CB1 e uma afinidade três vezes maior para os receptores CB2, em comparação com o THC, afetando mais as células do sistema imunológico do que as células do sistema nervoso central. Os atuais

tratamentos terapêuticos à base de canabinoides são limitados a casos especiais, ou seja, espasticidade associada à esclerose múltipla em pacientes adultos, para tratar náuseas / vômitos associados a terapias de câncer, para estimular o apetite em pacientes HIV-positivos e para tratamento da doença inflamatória intestinal [1].

2.2 - Terpenos

Existem hidrocarbonetos voláteis terpenóides e não-terpenóides, sendo constituídos basicamente de carbono e hidrogênio e adicionados de um grupo funcional. Um grupo funcional é um grupo de átomos cuja forma determina as propriedades químicas características de uma molécula. Os terpenos incluem-se entre os hidrocarbonetos não-terpenóides [23].

Terpenos são hidrocarbonetos que pertencem à família dos alcenos, álcoois, ésteres, aldeídos e cetonas. Quando essas moléculas contêm átomos de oxigênio, são chamados de terpenóides, mas apesar de diferentes denominações, ambos possuem as mesmas funções. Nas plantas, os terpenos podem ser encontrados nas folhas, flores e frutos e, em menores quantidades nos caules, troncos e raízes [12].

Os terpenos formam um grande grupo de fitoquímicos, presentes em mais de 100 moléculas identificadas na Cannabis [5]. São classificados de acordo com o número blocos de 5 carbonos (unidades de isopreno), como monoterpenos com 10 carbonos, sesquiterpenos com 15 carbonos e triterpenos com 30 carbonos. Os monoterpenos incluem principalmente d-limoneno, β -mirceno, α - e β -pineno, terpinoleno e linalol. Sesquiterpenos, e β -cariofileno e α -humuleno em particular, ocorrem também em grande medida em extratos de Cannabis.

Os terpenos são compostos lipofílicos e atravessam facilmente as membranas e a barreira hematoencefálica [6] apresentando uma ampla gama de propriedades farmacológicas. As atividades biológicas do d-limoneno, também comumente encontrado em óleos essenciais de citrus, exibem potentes propriedades anticâncer, ansiolíticas e imunoestimulantes em humanos [24]. O β -mirceno, um terpeno comumente encontrado no lúpulo, é reconhecido como um potente anti inflamatório, analgésico e ansiolítico [25]. O α -pineno é um inibidor da acetilcolinesterase, podendo auxiliar na memória [25]. O linalol, comumente encontrado na *Lavandula angustifolia*, possui propriedades semelhantes às descritas para suas contrapartes mono terpênicas: analgésicas, anti-ansiedade, anti inflamatórias e anticonvulsivante [15]. O β -cariofileno, princípio ativo da pimenta-do-reino e da copaíba, possui potentes atividades antiinflamatórias e gastroprotetoras [27]. Diferentemente de outros terpenos, o β -cariofileno se liga seletivamente ao receptor CB2 podendo, portanto, ser considerado tecnicamente como um fitocanabinoide [28].

2.2.1 Terpenos encontrados na Cannabis

Os terpenos formam o maior grupo de fitoquímicos encontrados nas plantas, sendo entre 15.000 (quinze mil) e 20.000 (vinte mil) hoje bem caracterizados [29]. Os terpenos, e não os canabinóides são responsáveis pelo aroma da Cannabis [15]. Alguns dos terpenos que frequentemente são sintetizados e acumulam-se nos tricomas glandulares da Cannabis, como limoneno, mirceno, α -pineno, linalol, β -cariofileno, óxido de cariofileno, nerolidol e fitol, entre outros, compartilham um precursor comum com os canabinóides nas vias biossintéticas. Na figura 3 vemos a estrutura química de alguns destes terpenos. A maior parte é de componentes de aromas e fragrâncias comuns às dietas humanas, reconhecidas como seguras pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos e outras agências reguladoras [15]. Estudos recentes indicam que a ação sinérgica entre fitocanabinóides e terpenos presentes na Cannabis melhoram as propriedades medicinais e reduzem os efeitos secundários.

Figura 3: Estruturas químicas de Limoneno (1), Mirceno (2), α -pineno (3), linalol (4), β -cariofileno (5), óxido de cariofileno (6), e nerolidol (7). Retirado de [7].

O cruzamento seletivo de variedades específicas com alto teor de terpenóides e fitocanabinóides é uma estratégia que pode melhorar a abordagem farmacológica de distúrbios como depressão resistente ao tratamento, dependência de drogas, ansiedade e distúrbios dermatológicos. Pesquisas sobre o efeito comitiva (efeito sinérgico ou entourage) pode nos levar a melhores resultados futuros no uso de Cannabis.

Diferentes variedades de Cannabis têm os seguintes 6 terpenos como os mais predominantes: Mirceno (~43%), β -cariofileno (~23%) grupo do limoneno (~16%), terpinoleno

(~10%), α -pineno (~6,5%) e β -ocimeno (<1%) [13]. A seguir uma descrição mais detalhada sobre esses terpenos predominantes.

- **Mirceno**

Terpeno mais frequentemente encontrado na Cannabis, é usualmente descrito organolepticamente como terroso e herbal. É encontrado também no lúpulo, tomilho, capim-limão e manga. As cepas nas quais o mirceno é o terpeno dominante representam a maior proporção de cepas atualmente disponíveis no mercado. As cepas dominantes de mirceno costumam ter esse terpeno em quantidades superiores a 50% do conteúdo total de terpenos.

O mirceno interage com o sistema opiáceo no organismo humano para produzir efeitos de alívio da dor.

Cepas comuns com mirceno dominante: Blue Dream, OG Kush, Green Crack, Manga Rosa, Northern Lights.

- **β -cariofileno**

O β -cariofileno é encontrado na pimenta-do-reino e no cravo-da-índia e é usado como um agente aromatizante para adicionar notas de especiarias e ervas. O β -cariofileno é um dos únicos terpenos conhecido por interagir diretamente com o sistema endocanabinóide e produzir efeitos antiinflamatórios e anti-nociceptivos por meio do receptor CB2 [28]. Além disso, há evidências de que o β -cariofileno é eficaz no alívio da dor localizada [30] e neurológica [31].

Cepas comuns com β -cariofileno dominante: Girl Scout Cookies, Sherbert, Cheese, Huckleberry, White Widow.

- **Limoneno**

O limoneno é um terpeno presente no limão e em outros óleos essenciais cítricos, sendo o segundo terpenóide mais amplamente distribuído na natureza. Este monoterpene produz efeitos edificantes e energizantes. Acredita-se que esses efeitos sejam causados por seus efeitos agonistas do receptor de serotonina 5-HT1A. O limoneno pode ser promissor para pessoas que sofrem de problemas gastrointestinais, pois exibe propriedades antiinflamatórias e antioxidantes na colite ulcerativa [15].

Cepas comuns com limoneno dominante: Super Lemon Haze, Wedding Cake, MAC, Dos-Si-Dos.

- **Terpinoleno**

O terpinoleno é comum em cepas mas, geralmente, em quantidades muito pequenas. As cepas nas quais o terpinoleno é dominante são muito menos comuns. Esse terpeno tem um

perfil organoléptico complicado com um aroma descrito como lenhoso e herbáceo, mas floral. Pode ser encontrado na natureza no tea tree, em maçãs, cominho e noz-moscada.

Sua inalação produz efeitos sedativos, além de exibir propriedades anticâncer e antioxidantes [29]. Pesquisas recentes também estão explorando o papel dos terpinolenos na prevenção de doenças cardíacas coronárias em conjunto com outros antioxidantes [32].

Cepas comuns de terpinoleno dominante: Jack Herer, Classic Haze, Super Lemon Haze, Trainwreck, Dutch Treat

- **α -pineno**

O α -pineno, que não deve ser confundido com seu isômero β -pineno, é encontrado no endro, no manjeriço, no alecrim e na salsa, além do pinheiro e outras coníferas. O α -Pineno oferece vários benefícios como antiinflamatório, antimicrobiano, anticâncer e ansiolítico [29].

As propriedades neuroprotetoras do α -Pineno podem oferecer benefícios contra uma ampla gama de doenças degenerativas, incluindo doença de Alzheimer, demência geral, amnésia, disfunção cognitiva e perda geral de memória [33]. O pineno também pode ter efeitos positivos na memória ao inibir a degradação do neurotransmissor acetilcolina, que é crítico para a memória de curto prazo e pode ajudar a mitigar os efeitos do THC na memória [34].

Cepas comuns de α -pineno dominante: de comuns: Taffy, Laughy Taffy, Sour Carmello, Amaretto Sour, Royal Pineapple.

- **Ocimeno**

Ocimeno possui um perfume doce, floral e amadeirado, sendo amplamente utilizado na indústria de perfumes devido ao seu perfil aromático.

Embora presente em muitas cepas, é raramente dominante. O ocimeno pode ser encontrado em uma ampla variedade de plantas, incluindo lúpulo, manga, manjeriço, bergamota, lavanda, orquídeas e pimenta em quantidades variadas. É produzido como um mecanismo de defesa em resposta à predação de insetos em algumas plantas, podendo ter propriedades anti inflamatórias.

Cepas comuns de ocimeno dominante: Harmony Rose e Pink Lemonade, Golden Pineapple, Dutch Treat e Dream Queen.

References
<http://steephill.com/resources/cannabinoid-and-terpenoid-reference-guide/>
<http://sclabs.com/learn/terpenes.html>

Figura 4: Infográfico sobre terpenos, características e variedades de canábicas. Retirado de <https://www.leafly.com/news/cannabis-101/infographic-what-are-cannabis-terpenes-and-how-do-they-affect-you>

Na figura 4 é mostrado um interessante infográfico retirado de um site multiconteúdo sobre cannabis, o Leafly. Nele, estão resumidos alguns dos terpenos mais comuns, incluindo alguns já citados, aromas, efeitos no organismo, outras plantas que podem contê-los e quais são os benefícios médicos e temperatura de ebulição. Para melhor leitura e entendimento, o infográfico foi reproduzido e traduzido para a tabela 1.

Tabela 1: Terpenos encontrados em diferentes cepas de Cannabis e seus efeitos no corpo humano

Terpeno	Temp. Ebulição	Aromas	Efeitos	Também encontrado em	Benefícios Médicos	Presente nas Cepas
Mirceno	168°C	almíscar, cravo, ervas, frutas cítricas	sedativo, relaxante, aumenta a psicoatividade do THC	manga, tomilho, frutas cítricas, capim-limão, folhas de louro	antiséptico, antibacteriano, antifúngico, antiinflamatório	Blue Dream, Green Crack, Alien OG, Granddaddy Purple, Northern Lights, Amnesia
Cariofileno	160°C	pimenta, madeira, especiarias	efeitos físicos não detectados	pimenta, cravo, lúpulo, manjerição, orégano	antioxidante, inflamação, espasmos musculares, dores, insônia	Girl Scout Cookies, White Widow, OG Kush, Bubba Kush, Chemdawg, Gorilla Glue
Linalool	198°C	flora, frutas cítricas, especiarias	sedativo, calmante	lavanda, cítrico, louro, bétula, pau-rosa	insônia, stress, depressão, ansiedade, dores, convulsões	Lavender, Skywalker OG, Headband, Ingrid, Pink Kush
Pineno	155°C	afiado, doce, pinho	retenção de memória, estado de alerta	agulhas de pinheiro, coníferas, sálvia	inflamação, asma, broncodilatador	Jack Herer, Dutch Treat, Romulan, Blue Dream, AK-47
Humuleno	198°C	amadeirado, terroso	suprime o apetite	lúpulo, coentro	antiinflamatório, antibacteriano, dores	Girl Scout Cookies, White Widow, OG Kush, Sour Diesel, Headband
Limoneno	176°C	frutas cítricas, limão, laranja	humor elevado, alívio do estresse	cascas cítricas, zimbro, hortelã-pimenta	anti-depressão, anti-ansiedade, refluxo gástrico, antifúngico	Super Lemon Haze, OG Kush, Sour Diesel, Trainwreck, Bubba Kush

2.3 Sinergia entre terpenos e canabinóides

Com o avanço das pesquisas, começou-se a perceber que extratos da planta inteira possuem efeitos diferentes de quando utilizado um composto isoladamente, como óleo de THC e CBD. Shimon Ben-Shabat [16] e sua equipe descobriram que o motivo para isso tinha origem em uma complexa interação ou sinergia, entre todos os canabinóides, terpenos, flavonóides e outros fitoquímicos presentes na Cannabis, que pode ser útil no tratamento de dores, inflamações, depressão, ansiedade, vícios, epilepsia, câncer, infecções fúngicas e bacterianas [15]. De acordo com Ben-Shabat [16], este tipo de sinergia pode desempenhar um papel amplo que sustenta que as plantas são medicamentos mais eficazes que os seus próprios produtos naturais isolados. Essa afirmação se baseia em estudos que demonstram efeitos de duas a quatro vezes mais eficazes dos extratos de Cannabis (full extract) que os observados na utilização de óleo de THC [17].

Este efeito foi chamado de entourage effect, ou efeito comitiva, para descrever a interação sinérgica no sistema endocanabinóide, resultante da interação de diversos fitoquímicos presentes no extrato, que atuam de maneira conjunta proporcionando uma ação sinérgica que é responsável pelo efeito final produzido [17]. Evidências mostram que esse efeito pode ser superior aos efeitos benéficos presentes no THC, assim como a interação entre o THC com outros canabinóides, como o CBD e outros fitoquímicos, pode reduzir os efeitos adversos do THC, como ansiedade, déficits colinérgicos e imunossupressão. Os terpenóides e flavonóides da Cannabis também podem aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, aumentar a atividade cortical, matar os patógenos respiratórios e fornecer atividade antiinflamatória [18].

Com essas informações conseguimos, por exemplo, esclarecer a ideia de que fumar Cannabis após comer manga potencializaria os efeitos psicoativos da erva. O que acontece é que os canabinóides interagem sinérgicamente com os terpenos também presentes nos tricomas, e ao comermos manga, uma fruta rica em mirceno, inundamos nosso sistema endocanabinóide, presente em todo o corpo, com estes terpenos, recebendo um potente efeito sedativo e relaxante.

O efeito comitiva pode representar um significativo caminho para avanços científicos e medicinais para a regulação molecular da atividade de canabinóides endógenos [16] e também ser uma importante fonte potencial de novos medicamentos para o tratamento de transtornos de humor e ansiedade [20]. Estudos mostram que o efeito comitiva pode ser experimentado como um aumento nos sentimentos de conexão de entre uma pessoa e seus pares [19]. Dentre alguns efeitos terapêuticos que podem ser experimentados com o efeito entourage temos, relaxamento, foco, energia, inspiração, calma e conforto. Assim, os extratos de Cannabis que forem procurados com a intenção de se obter o efeito comitiva, nem sempre serão os mesmos.

Em alguns casos é recomendado encontrar um extrato com altas quantidade de outros fitoquímicos sinérgicos que também tenham sido comprovados como benéficos para as mesmas condições, por exemplo, para ansiedade, será muito melhor encontrar um extrato de cânhamo que contém CBN, CBG, CBD e terpenos como mirceno e limoneno. Para a depressão, é melhor procurar canabinóides mais estimulantes como THC e THCV, bem como os terpenos mais estimulantes como o beta-cariofileno [21].

3. Considerações Finais

O presente estudo abordou de forma breve os fitocanabinóides, o papel que desempenham e quais são os principais canabinóides encontrados na *Cannabis sativa* L. Terpenos também foram discutidos, suas características, efeitos terapêuticos e a sua complexa interação sinérgica com os fitocanabinóides, responsável pelo efeito entourage ou comitiva. Acredita-se que tendo conhecimento sobre estes compostos, e sobre como eles se relacionam, podemos levar essa discussão para considerar as formas distintas de extratos de Cannabis atuais, como o óleo de Cannabis de espectro completo (full extract), feito a partir de toda a planta ou as flores da Cannabis, aproveitando todos seus fitoquímicos, e o óleo isolado de CBD ou THC (sendo este último menos procurado no meio popular, ainda por certo preconceito devido aos efeitos psicotrópicos) que muitas vezes são comercializados por preços altíssimos, e que tornam-se inacessíveis para que pacientes e mães de pacientes possam ter acesso ao tratamento com a Cannabis. É importante diferenciar os extratos que serão usados como parte do tratamento com a cannabis medicinal, pois apenas o extrato de espectro completo pode proporcionar realmente o efeito entourage ao paciente, uma vez que os fitoquímicos adicionais abrangem uma maior gama de condições clínicas e tendem a controlar os efeitos adversos de óleos de compostos isolados. O efeito comitiva, demonstra o potencial da natureza, que mostra que os fitocanabinóides têm efeitos mais atenuados quando isolados, mas quando experimentados juntos e interagindo com outros fitoquímicos em especial os terpenos, possuem efeitos medicinais amplificados.

4. Referências Bibliográficas

[1] Andre CM, Hausman JF, Guerriero G. *Cannabis sativa*: **The Plant of the Thousand and One Molecules**. Front Plant Sci. 2016 Feb 4;7:19. doi: 10.3389/fpls.2016.00019. PMID: 26870049; PMCID: PMC4740396.

[2] De Petrocellis L., Ligresti A., Moriello AS, Allarà M., Bisogno T., Petrosino S. (2011). **Efeitos de canabinóides e extratos de Cannabis enriquecidos com canabinóides nos canais de TRP e enzimas metabólicas endocanabinóides**. Br. J. Pharmacol. 163 1479–1494. 10.1111 / j.1476-5381.2010.01166.x

[3] Burstein S. **Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation**. Bioorg Med Chem. 2015 Apr 1;23(7):1377-85. doi: 10.1016/j.bmc.2015.01.059. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25703248

[4] <https://hempmedsbr.com/lista-de-canabinoides-e-seus-efeitos/>

[5] Brenneisen R. Psychotrope Drogen. II. **Bestimmung der Cannabinoide in Cannabis sativa L. und in Cannabisprodukten mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC) [Psychotropic drugs. II. Determination of cannabinoids in Cannabis sativa L. and in cannabis products with high pressure liquid chromatography (HPLC)]**. Pharm Acta Helv. 1984;59(9-10):247-59. German. PMID: 6483924.

[6] Fukumoto S, Sawasaki E, Okuyama S, Miyake Y, Yokogoshi H. Flavor components of monoterpenes in citrus essential oils enhance the release of monoamines from rat brain slices. Nutr Neurosci. 2006 Feb-Apr;9(1-2):73-80. doi: 10.1080/10284150600573660. PMID: 16913049.

[7] Musetti B. **Perfil de canabinoides y actividad antioxidante de Cannabis sativa**. Universidad de La Republica. Facultad de Ciencias. Montevideo, 2016. pgs 4-12

[8] Correia-da-Silva, G., Fonseca, B., Soares, A., & Teixeira, N. (2019). **Canábis e canabinóides para fins medicinais**. Revista Portuguesa De Farmacoterapia, 11(1), 21-31. <https://doi.org/10.25756/rpf.v11i1.210>

[9] Rocha, Ernesto Diaz et al. **Qualitative terpene profiling of Cannabis varieties cultivated for medical purposes**. Rodriguésia [online]. 2020, vol.71 [cited 2020-11-07], e01192019. Epub July 20, 2020. ISSN 2175-7860. <https://doi.org/10.1590/2175-7860202071040>.

[10] Honório KM, Arroio A & Silva ABF (2006) **Aspectos terapêuticos de compostos da planta Cannabis sativa**. Química Nova 29: 318-325.

[11] Pavlovic, R.; Nenna, G.; Calvi, L.; Panseri, S.; Borgonovo, G.; Giupponi, L.; Cannazza, G.; Giorgi, A. **Quality Traits of “Cannabidiol Oils”: Cannabinoids Content,**

Terpene Fingerprint and Oxidation Stability of European Commercially Available Preparations. *Molecules* 2018, 23, 1230.

[12] Ormeño, E., Fernández, C. **Los terpenos de las plantas.** *Revista Investigación y Ciencia.* Mayo, 2021 pág. 62-69. (Cortesía das autoras). Retirado de:

<https://www.investigacionyciencia.es/files/7046.pdf>

[13] Learn About Terpenes. <https://www.sclabs.com/terpenes/>

[14] Mechoulam, R.; *Marijuana: Chemistry, Pharmacology, Metabolism and Clinical Effects*, Academic Press: New York, 1973.

[15] Russo, E. 2011. **Taming THC: potential cannabis synergy and pyhtocannabinoid-terpenoid entourage effects.** *Br. J. Pharmacol.* 163 1344–1364. 10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x

[16] Shimon Ben-Shabat, Ester Fride, Tzviel Sheskin, Tsippy Tamiri, Man-Hee Rhee, Zvi Vogel, Tiziana Bisogno, Luciano De Petrocellis, Vincenzo Di Marzo, Raphael Mechoulam,

An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. *European Journal of Pharmacology*, Volume 353, Issue 1, 1998, ISSN 0014-2999, [https://doi.org/10.1016/S0014-2999\(98\)00392-6](https://doi.org/10.1016/S0014-2999(98)00392-6).

[17] Elisaldo A. Carlini, Graziella Rigueira Molska, Julino Soares Neto, Lucas de Oliveira Maia, Rafael Morato Zanatto e Renato Filev . **Boletim Maconhbrás n°4**, Maio de 2015. CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre drogas psicotrópicas.

[18] John M. McPartland DO, MS & Ethan B. Russo MD (2001) **Cannabis and Cannabis Extracts**, *Journal of Cannabis Therapeutics*, 1:3-4, 103-132, DOI: [10.1300/J175v01n03_08](https://doi.org/10.1300/J175v01n03_08)

[19] Brent McFerran, Jennifer J. Argo, **The Entourage Effect**, *Journal of Consumer Research*, Volume 40, Issue 5, 1 February 2014, Pages 871–884, <https://doi.org/10.1086/673262>

[20] Sari Goldstein Ferber, Dvora Namdar, Danielle Hen-Shoval, Gilad Eger, Hinanit Koltai, Gal Shoval*, Liat Shbiro and Aron Weller, **“The “Entourage Effect”: Terpenes Coupled with Cannabinoids for the Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders”**, *Current Neuropharmacology* (2020) 18: 87. <https://doi.org/10.2174/1570159X17666190903103923>

[21] Cooke, Justin. O que é efeito Entourage? Retirado de:

<https://dailycbd.com/pt-br/efeito-entourage-cbd/>

[22] Ross, S. A., ElSohly M. A. **A composição do óleo volátil de botões frescos e secos ao ar de Cannabis sativa**, *J. Nat. Prod.* 1996 , 59 , 1 , 49-51

<https://doi.org/10.1021/np960004a>

[23] Buckle, J. **Aromaterpia clinica: óleos essenciais no cuidado da saúde.** Belo Horizonte: Editora Laszlo, 2019.

[24] Komori T., Fujiwara R., Tanida M., Nomura J., Yokoyama MM (1995). **Efeitos da fragrância cítrica na função imunológica e estados depressivos.** Neuroimmunology 2 174-180. 10.1159 / 000096889

[25] Cleemput MV, Cattoor K., Bosscher KD, Haegeman G., Keukeleire DD, Heyerick A. (2009). **Ácidos amargos derivados do lúpulo (Humulus lupulus) como compostos bioativos multipotentes.** J. Nat. Prod. 72 1220–1230. 10.1021 / np800740m

[26] Kennedy DO, Dodd FL, Robertson BC, Okello EJ, Reay JL, Scholey AB (2011). **O extrato monoterpênico de sálvia (Salvia lavandulaefolia) com propriedades inibidoras da colinesterase melhora o desempenho cognitivo e o humor em adultos saudáveis.** J. Psychopharmacol. 25 1088–1100. 10.1177 / 0269881110385594

[27] Singh B., Sharma R. (2015). **Plantas terpenos: respostas de defesa, análise filogenética, regulação e aplicações clínicas.** 3 Biotechnol. 5 129–151. 10.1007 / s13205-014-0220-2

[28] Gertsch J., Leonti M., Raduner S., Racz I., Chen J.-Z., Xie X.-Q. (2008). **O beta-cariofileno é um canabinóide alimentar.** Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105 9099–9104. 10.1073 / pnas.0803601105

[29] Baldoux, D. **O grande manual de aromaterapia de Dominique Baldoux.** Belo Horizonte: Editora Laszlo, 2018.

[30] Ghelardini C, Galeotti N, Di Cesare Mannelli L, Mazzanti G, Bartolini A. **Local anaesthetic activity of beta-caryophyllene.** Farmaco. 2001 May-Jul;56(5-7):387-9. doi: 10.1016/s0014-827x(01)01092-8. PMID: 11482764.

[31] Klauke AL, Racz I, Pradier B, Markert A, Zimmer AM, Gertsch J, Zimmer A. **The cannabinoid CB₂ receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain.** Eur Neuropsychopharmacol.2014Apr;24(4):608-20.

doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.10.008. Epub 2013 Oct 22. PMID: 24210682.

[32] Grassmann J, Hippeli S, Spitzenberger R, Elstner EF. **The monoterpene terpinolene from the oil of Pinus mugo L. in concert with alpha-tocopherol and beta-carotene effectively prevents oxidation of LDL.** Phytomedicine. 2005 Jun;12(6-7):416-23. doi: 10.1016/j.phymed.2003.10.005. PMID: 16008117.

[33] Gil-Yong Lee, Chan Lee, Gyu Hwan Park, Jung-Hee Jang. [Melhoria da aprendizagem induzida por escopolamina e diminuição da memória por \$\alpha\$ - pineno em camundongos C57BL / 6](#) Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 4926815. doi: 10.1155 / 2017/4926815 PMID: PMC5687139

[34] Miyazawa M, Yamafuji C. **Inhibition of acetylcholinesterase activity by bicyclic monoterpenoids.** J Agric Food Chem. 2005 Mar 9;53(5):1765-8. doi: 10.1021/jf040019b. PMID: 15740071.